

АСАЛАРИ ОИЛАЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ.

Тлеумуратов А.К., Ерназарова .С.А., Серназарова Д. Ш

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Аннотация: Ушбу мақолада Республикамизда кучли асалари оилаларини етиштириб чиқариш, уларни қўшимча озиқлантириш йўллари урганиш бўйича ишланган ишлар келтирилган.

Мавзунинг долзарблиги: Республикамизнинг иқлим шароитида баҳор ва куз фаслларида кўплаб гулчанг ўсимликларни гуллашига қарамай, гулшираси кам бўлади. Асалари оиласига эрта баҳорги бериладиган озиқани уларни қуртчаларини озиқлантиришга сарфлайди. Иқлим шароитининг тез ўзгарувчанлиги гоҳида асалариларни учиш фаолиятини ва асал тўплашини сусайтиради, ҳавонинг кескин исиши ёки ёғингарчиликларни кўп бўлиши ўсимликларни шира ажратишини тўхтатиб қўяди. Ана шу даврда асалари оиласининг ривожланиши тўхтаб қолади, она асалари тухум қўйишни қисқартиради, худди шундай оилада ёш насл миқдори камайиб қолади. Буларнинг ҳаммаси асалари оиласини ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатади ҳамда оилани баҳор ва ёз фаслларда қўшимча равишда рағбағлантирувчи минерал озиқалар беришни талаб этади.

Тадқиқотнинг мақсади – Республикамизда кучли асалари оиласини етиштириш технологиясини ўрганиш.

Амалий қиймати: Тадқиқотда асалари вилоятларини қўшимча озиқлантиришнинг улар маҳсулдорлигига ва соғлигига ижобий таъсири аниқланган.

Тадқиқот натижалари. Агар оиладан она асалари бутунлай олинса, у ҳолда асалариларнинг шира тўплаши тўсатдан камайиб кетади. Оиладаги ишчи асаларилар она асалари етиштириш учун онадан ғумбагини тортиб, сўнгра тинчланади.

Шундан сўнг, оилада шира келтириш бирмунча ортиб боради, лекин она асалариси бор оилага нисбатан кам шира келтирадилар. Фақат янги етишиб чиққан она асалари уруғланиб, тухум қўйишга киришгандан кейингина она асалари оиласини шира келтириши 2-3 маротаба кўпаяди.

Она асалариси олинган оилага етилган онадан ғумбаги берилганда оила асаларилари бир меъёрда ишлай бошлайди. Онадан ғумбаги берилган оила асаларилари 18 кун, онадан ғумбаги берилмаган оила асаларилари эса 27 кун давомида сусти ишлайди.

Шира ташиш даврининг бошланиши олдидан оиладаги она асаларини алмаштириш ёки олиб қўйиш тавсия этилмайди. Биринчидан, уни кучли асалари оиласидан қидириб топиш қийин, иккинчидан, янги қўйилган она асалари жадал тухум қўйишга киришиб кетгунча оила кучсизланиб кетади. Фақат асалариларнинг зоти эътиборга олиниб, она асаларининг тухум қўйишини чеклаб қўйиши мумкин.

Асаларилар уясига олиб келаётган ширанинг таркибида 50-70% гача сув бўлади. Асаларилар шира таркибидан сув миқдорини буғлантириб, чиқариб юбориш натижасида асал таркибида сув миқдорини 18-21% гача камайтирилади. Бунинг учун ҳаво иссиқ кунларида асаларилар уялари олдида қаторлашиб қанотларини ҳаракатлантиради ва намли иссиқ ҳавони уясидан ҳайдаб чиқаради.

Ҳаво алмашиш тешикчаси кичкина ва уянинг фақат пастки қисмида бўлса, у ҳолда ширанинг етилган асалга айлантуриш муддати узайиб кетади ва кўп вақт инчаларда қолиб кетади. Натижада уянинг ички ҳарорати ҳаддан ташқари кўтарилиб кетиб, асалариларни кутилмаган кўчга ажралиб чиқиш ҳолатлари юзага келиши мумкин.

Асаларичи уядаги ҳаво алмашинадиган ва асалари кириб чиқадиган туйнукчаларини тўлиқ очиб қўйиши ёки кўп қаватли арихоналарнинг қаватларини бир оз кўтариб, ҳаво яхши алмашинишини таъминлаши керак.

Табиатда шира бор пайтда асаларилар ўғирликка киришга мойил бўлмайди. Шунинг учун ҳам кути қопқоғини бемалол, бир оз кўтариб, унинг тагига пона қўйиш мумкин. Бундан ташқари, ром устидаги ёпқич матоларни олд тарафини 4-5 см қайириб ёки қопқоқ остида ёпқич ўрнига тахталар қўйилган бўлса, уларнинг орасини бир оз очиб қўйилади. Агар асалари уялари дарахт, бутазорлар бўлмаган очик жойда жойлаштирилган бўлса, ҳаво жуда иссиқ пайтларда уяларнинг қопқоғи устидан ҳар хил хашак билан ўраб қўйилса, иссиқ ҳаво тафтини анча пасайтиради. Оила кучи икки хил усулда аниқланади: асалариларнинг тирик вазни (кг) бўйича; мум катакчаларуячалар оралиғининг кенглиги бўйича. Одатда, асалари оиласида ишчи асаларининг ўртача тирик вазни 100 мг бўлади, демак, 1 кг турли ёшдаги асалариси бор оилада 10000 дона асалари бўлади.

Асалари оиласи кучи баҳор-ёз даврида оила ичидаги ромларда очилмаган ёпик насли катакчалар сонини санаш орқали аниқланади.

Личинкалар билан ғумбаклар уядаги катакчаларда 12 кунгача сақланадилар. Ҳар 12 кунда 3 маҳал санаб борилади, чунки асалариларнинг ўртача яшаш даври 36 кунга тенг.

Демак, 36 кундаги личинка ва ғумбаклар сони бизга оиладаги умумий асалари сонини кўрсатади.

Сўнгра, аниқланган асалари миқдорининг 10000 га кўпайтириб оила вазни аниқланади, чунки 1 кг да 10000 дона асалари бўлади. Бу ҳолда асалари оиласи кучи аниқланади.

Баҳор ойларида энг кучли деб ҳисобланган кўп қаватли арихоналардаги асалари оилаларида 8-9 кг, ўртача оилада 6-7 кг ва кучсиз оилада 4-5 кг асалари бўлади.

Кучли асалари оиласи уядаги личинка ва ғумбаклар учун мақбул ҳарорат 35+36°C бўлади, кучсиз оилаларда ҳарорат 32+34°C бўлганда ғумбакларнинг очилиб чиқиши 4-5 кунга кечикади, агарда оиладаги ҳарорат 36+ 37°C бўлса, 10 кунга 38+40°C бўлса уларнинг ҳаммаси нобуд бўладилар.

Кучсиз оиладаги асаларилар баҳорда узоқ яшай олмайдилар. Кучли оиладаги ёш асаларилар (2,1 кг тирик вазнда) 30-34 кун; кучсизлари (0,58 кг) дагилар 26,6 кун яшаган ёки 15° кам. Оиладан учиб чиққанда кучсиз асалариларнинг анчаси нобуд бўлади, улар ташқи муҳитнинг ўзгаришига ҳам чидай олмайдилар.

Кучли оиладаги асаларилар ўзларидан кўп иссиқлик энергияси чиқариб доимо уяда ҳароратни мўътадил ҳолда сақлаб туради.

Кучли асаларилар ўз уяларини бегона асаларилардан, бошқа душманлардан ва турли касалликлардан ҳимоя қилиб туради. Улар тўплаган ширани кўпроқ қайта ишлаб асалга айлантирадилар (1 -жадв).

Жадвал-1

Турли кучга эга асалариларнинг асал йиғиш қобилияти

Асал йиғиш даврида асалари оилаларининг тирик вазни, кг (кучи)	Йиғилган асал, кг	
	Битта оилада	1 кг асаларилар ҳисобида
1,0	7,0	7,0
1,5	14,0	9,0
2,0	19,0	9,5
3,0	31,0	10,3

4,0	49,0	12,2
-----	------	------

Давлат стандарти бўйича (ГОСТ–200728) йилнинг турли фаслларида ўртача асалари оиласидаги асалариларнинг тирик вазни қуйидагича бўлиши лозим: (2–жадв.)

Жадвал-2

Турли ойларда асалариларнинг тирик вазни

Мавсум	Асалариларнинг тирик вазни, кг
1 апрелда	1,5
1 майда	2,5
1 июнда	3,0
1 июлда	3,5
1 сентябрда	3,0

Асалари оиласи кучини аниқлаш омиллари-оталанган асаларининг сифати, унинг физиологик ҳолати ва фаоллиги, кўп миқдорда тухум қўйиши; Асалари оиласини мақбул озуқалар захирасининг мавжудлиги, асал.

Асалари ромларидаги катакчаларнинг тўғри тузилиши, барча катакчаларга кўп тухум қўйиш мумкинлиги;

Ғумбакларни иссиқ сақлаш учун асаларилар билан кўп озуқа ва энергия сарфланмасликлари.

Асосий асал йиғиш даврида асалари уяларини кенгайтириш (уяда ғумбаклар, озуқа захираси, шира, асал етарли бўлиши) шарт.

ХУЛОСА .Асосий асал йиғиш давригача кучли асалари оиласи етказиш, ишлаб чиқаришнинг асосий талаби ҳисобланиб, юқори асал маҳсулдорлиги ва қишлоқ хўжалик экинларининг маҳсулдорлигини кўтариш лозим.

Асалари оиласининг рентабеллик даражасини кўтариш мақсадида қишлоқдан бўшашиб, сусайиб чиққан оилаларни тез кунларда рағбағлантирувчи озиқа қўшимчаси сифатида озиқлантириб, қувватлантириб, кучли ривожлантириб ва она асалариларни тухум қўйиш хусусиятини кўтариш лозим.

Асаларичилик хўжаликларида мустақкам озиқа базасининг тиклаб, рағбағлантирувчи озиқа қўшимчаларидан фойдаланиш биринчи кунларда асалари оилаларини ривожлантириб, кўп миқдорда ёш она асалари ва пакетли оилаларни чиқариш ва асосий асал йиғиш давригача ёрдамчи она асалари шохобчаларини шакллантириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Авизов А.Г.- Турли омилларнинг асалари махсулдорлигига таъсири. Труды. ТашГАУ-2008.
2. Амонов А, Беленко Б., Жураев Ж. - Продуктивность семей и вывод маток. Ж.. “Пчеловодство”, 1992, № 9-12, стр.11.
3. Аветисян Г.А. Черевко Ю.А. «Пчеловодство» 2001
4. Крахотин Н.Ф. Ўзбекистонда асаларичилик, Тошкент, 1985, “Меҳнат”.
5. Қахраманов Б.А., Исамухаммедов И.А., Балласов У.Ш., Исамухаммедов С.Ш., Тўраев О.С. “Асаларичилик” (ўқув қулланма) Тошкент-2002.